

Региональная экономика и управление:

электронный научный журнал

ISSN 1999-2645

Российские региональные рынки бензина: влияние концентрации рынков на розничные цены

eee-region.ru/article/5705

Региональная экономика и управление:

электронный научный журнал

ISSN 1999-2645

6+

Региональная экономика и управление: электронный научный журнал // Номер
журнала: №1 (57), 2019

[В номер №1 \(57\) журнала](#)

Russian regional gasoline markets: effect of market concentration on retail prices

Авторы

Филькин Михаил Евгеньевич

Старший научный сотрудник

Россия, ФГБУН Центральный экономико-математический институт РАН

mfilkin@mail.ru

Аннотация

Статья посвящена анализу взаимосвязи между уровнем концентрации на региональных рынках бензина и розничными ценами. На эмпирическом уровне исследуется вопрос, приводит ли потенциальная рыночная власть продавцов на олигопольных рынках бензина к факту явного использования данной власти и росту цен. Анализ проводится на уровне регионов и федеральных округов. Обосновывается вывод о том, что в среднем более высокий уровень концентрации не обязательно приводит к более высокому относительному уровню цен.

Ключевые слова

региональные рынки, конкуренция, концентрация рынка, рыночная власть, антимонопольная политика, индекс Херфиндаля-Хиршмана

Рекомендуемая ссылка

Филькин Михаил Евгеньевич

Российские региональные рынки бензина: влияние концентрации рынков на розничные цены// Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. ISSN 1999-2645. — №1 (57). Номер статьи: 5705. Дата публикации: 2019-02-16 . Режим доступа: <https://eee-region.ru/article/5705/>

Authors

Fil'kin Mikhail Yevgen'yevich

Senior researcher

Russia, Central Economics and Mathematics Institute RAS

mfilkin@mail.ru

Abstract

The article is devoted to the analysis of the relationship between the level of concentration and retail prices in regional gasoline markets. At the empirical level, the question is being investigated, whether the potential market power of sellers in gasoline oligopolistic markets leads to the explicit fact of using this power, and prices are rising. The analysis is conducted at the level of regions and federal districts. It is shown that, on average, a higher level of concentration does not necessarily lead to a higher relative prices.

Keywords

regional markets, competition, market concentration, market power, antitrust, Herfindahl-Hirschman index

Suggested Citation

Fil'kin Mikhail Yevgen'yevich

Russian regional gasoline markets: effect of market concentration on retail prices. Regional economy and management: electronic scientific journal. №1 (57). Art. #5705. Date issued: 2019-02-16. Available at: <https://eee-region.ru/article/5705/>

Локальные рынки и межрегиональные связи

Введение

В июне 2018 года Федеральная Антимонопольная Служба России выпустила доклад «О состоянии конкуренции в Российской Федерации», в котором помимо прочего отметила конкуренцию, как ключевой фактор, обеспечивающий экономический рост в стране. В докладе утверждается, что «высокий уровень развития конкуренции

во всех отраслях способен обеспечить стабильный рост и развитие многоукладной экономики, развитие технологий, снижение издержек в масштабе национальной экономики, снижение социальной напряженности в обществе, обеспечение национальной безопасности, повышение благосостояния потребителей и повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов» [1]. Содействие развитию конкурентных отношений является одной из приоритетных задач законодательных и исполнительных органов власти Российской Федерации. Раздел 3.2 Доклада посвящен ситуации, сложившейся на рынке нефти и нефтепродуктов. В частности, отмечено, что «рынки нефти и нефтепродуктов имеют высокий уровень концентрации. В основном это связано с тем, что данные рынки имеют олигопольный характер» [1].

Одной из проблем указанной структуры рынка может быть региональная сепарация, при которой в том или ином регионе России есть доминирующая вертикально интегрированная нефтяная компания, которая, пользуясь своим положением, может устанавливать цены на бензин и нефтепродукты значительно выше, чем те, которые сложились бы в случае конкурентного рынка. Однако сама по себе высокая концентрация рынка означает лишь возможность для злоупотребления компанией рыночной властью, но не сам факт такого злоупотребления. Олигополия, как рыночная структура, может иметь равновесный уровень розничных цен, соответствующий уровню совершенной конкуренции (см., например, равновесие Бертрана-Нэша [2]). Поэтому актуальной исследовательской задачей является выявление на региональном уровне факта зависимости уровня розничных цен на бензин от степени концентрации регионального рынка. Наличие такой зависимости показало бы, что помимо высокой концентрации и олигопольного характера региональных рынков в России, непосредственные участники рынка (в первую очередь, вертикально интегрированные нефтяные компании) имеют склонность к завышению (в среднем) уровня розничных цен на бензин в тех регионах, где их власть особенно сильна. На уровень розничных цен, помимо степени концентрации компаний-продавцов в регионе, влияет ряд других факторов, таких как акцизы, стоимость переработки нефти, непосредственно цена на сырую нефть, транспортировка. Стоит отметить, что в данном исследовании нас интересует именно региональный (а не исторический) аспект: влияет ли уровень концентрации розничного рынка на стоимость бензина в данном регионе. За рамками исследовательской задачи остается вопрос динамики уровня конкурентности и эволюции степени использования рыночной власти компаний с течением времени.

Задача будет состоять в следующем. На основе данных Федеральной

службы государственной статистики, Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса» и независимых агрегаторов данных о российских автозаправочных станциях [3] будет проанализирована возможная зависимость средней розничной цены на бензин для федерального округа от двух показателей: уровня добычи нефти и уровня концентрации рынка в данном округе. Уровень концентрации рынка будет определяться индексом Херфиндаля-Хиршмана, который в свою очередь будет рассчитываться на основе распределения количества автозаправочных станций, принадлежащих той или иной вертикально интегрированной нефтяной компании. Чтобы избежать влияния изменения мировой цены нефти, от которой могут зависеть акцизы и оптовые цены, мы ограничимся рассмотрением кросс-секционных данных за один месяц (май 2018 года), без построения временных рядов. Анализ усредненных цен позволит ответить на вопрос, есть ли тенденция к завышению уровня цен в тех регионах, где концентрация рынка высока и у продавцов бензина существует потенциальная возможность использования рыночной власти. Точно так же важен мониторинг розничных цен для регионов, где формально количество независимых владельцев автозаправочных станций показывает низкую концентрацию (и, соответственно, невысокий уровень индекса Херфиндаля-Хиршмана), но может присутствовать ценовая координация и согласованность политики продавцов, что может привести к завышению уровня розничных цен.

Анализ региональной концентрации рынков и розничных цен

В настоящее время Российская Федерация территориально разделена на 8 федеральных округов, включающих в себя 85 субъектов федерации. В 7 из 8 округов (кроме Центрального) ведется добыча нефти и газового конденсата. В 2017 году по стране было добыто около 546.7 млн. т. нефти и конденсата (см. [4] и [5]). Первый из вопросов, обсуждаемых в данном исследовании: существует ли зависимость между уровнем добычи нефти в федеральном округе и средними розничными ценами на бензин?

Для ответа на этот вопрос были собраны данные по розничным ценам на 25 391 автозаправочной станции России за 4 недели мая 2018 года. Для каждого федерального округа была рассчитана средняя розничная цена бензина двух марок, а именно АИ-92 и АИ-95. Итоги расчетов сведены в представленную ниже таблицу 1.

Таблица 1 — **Добыча нефти и средние розничные цены на бензин по федеральным округам**

Федеральный округ (ФО)	Добыча в % от общей по РФ	Кол-во регионов	Кол-во АЗС	Средняя цена АИ-92	Средняя цена АИ-95
Центральный ФО	0.0%	18	6 062	39.26	42.07
Северо-Западный ФО	5.8%	11	2 193	39.86	42.49
Южный ФО	1.8%	8	3 097	40.69	43.94
Северо-Кавказский ФО	0.3%	7	1 339	39.91	42.55
Приволжский ФО	21.6%	14	5 123	39.39	42.09
Уральский ФО	57.9%	6	2 453	39.33	41.74
Сибирский ФО	8.2%	12	4 002	39.15	41.21
Дальневосточный ФО	4.3%	9	1 122	41.01	42.60

Источники: [3], [4], [5], расчеты автора

Лидером по добыче нефти является Уральский федеральный округ, где добывается около 57.9% (более 300 млн. тонн) от всей общероссийской добычи нефти и газового конденсата. Однако самые низкие цены на бензин приходятся на другие федеральные округа, хотя и в Уральском округе они сравнительно невысоки. На рисунке 1 представлено графическое изображение связи между уровнем добычи и ценой на бензины АИ-92 и АИ-95 по отдельным округам.

Рис 1. Связь между ценой на бензин и уровнем добычи нефти в ФО

Как можно видеть, в обобщенном виде с ростом уровня добычи цена на бензин в среднем снижается, однако зависимость явно не детерминированная. Самые низкие средние цены приходятся на Сибирский федеральный округ, который является третьим по уровню добычи нефти в России после Уральского и Приволжского федеральных округов. Коэффициент детерминации R^2 для данных зависимостей составляет 0.15 и 0.16 (соответственно для АИ-92 и АИ-

95), что показывает низкую функциональную зависимость между отображаемыми величинами средней цены и добычи. В некоторой степени неожиданным может оказаться факт того, что в Центральном федеральном округе цены на бензин одни из самых низких. Между тем, как следует из Таблицы 2, хотя количество автозаправочных станций в данном округе максимально, в пересчете на душу населения Центральный федеральный округ не является наиболее насыщенным рынком.

Таблица 2 — **Насыщенность АЗС по федеральным округам**

Федеральный округ (ФО)	Кол-во АЗС	Население, млн. чел.	Кол-во чел. на одну АЗС
Центральный ФО	6 062	39.3	6 485
Северо-Западный ФО	2 193	14.0	6 362
Южный ФО	3 097	16.4	5 309
Северо-Кавказский ФО	1 339	9.8	7 336
Приволжский ФО	5 123	29.5	5 767
Уральский ФО	2 453	12.4	5 037
Сибирский ФО	4 002	19.3	4 819
Дальневосточный ФО	1 122	6.2	5 495

Источник: [3], [4], расчеты автора

Наиболее насыщенным в плане наличия автозаправочных станций в России является Сибирский федеральный округ (4 819 человек на одну автозаправочную станцию), наименее – Северо-Кавказский федеральный округ. Таким образом для Сибирского федерального округа одновременно реализуется факт самых низких сравнительных цен на бензин и самой высокой доли присутствия автозаправочных станций на душу населения в России. Это дает основание для гипотезы о влиянии уровня конкуренции на снижение розничных цен. Заметим дополнительно, что речь идет об округе с не самой высокой добычей нефти в стране. Однако, в другую сторону данный эффект не проявляется: наименее насыщенный АЗС в пересчете на душу населения Северо-Кавказский федеральный округ не показывает максимального уровня розничных цен, а находится практически ровно посередине. Цены выше средних показывает Южный федеральный округ, который по насыщенности близок к среднему общероссийскому уровню в 5 785 человек на одну автозаправочную станцию.

Следующий вопрос, который мы рассмотрим в данной статье: есть ли

взаимосвязь между уровнем концентрации рынков бензина и розничными ценами на данных рынках? Проблема конкуренции на российских розничных рынках бензина уже много лет изучается рядом отечественных исследователей. В частности, в работе [6] приводится изучение условий взаимодействия вертикально-интегрированных нефтяных компаний и делается вывод, что «существование независимых АЗС на розничном рынке бензина в РФ создает условия для конкурентного взаимодействия игроков только в случае наличия высокой рыночной силы у данных игроков, а также о невозможности использования квазиконкурентных механизмов ценообразования для стимулирования конкурентного взаимодействия при сложившейся структуре рынка в российской нефтяной промышленности» [6]. В работе [7] было проведено исследование рынка нефтепродуктов и бензинов в 2000-2010 годы, подсчитаны важные индексы монополизации, концентрации, энтропии, дисперсии рыночных долей и другие показатели, характеризующие степень силы власти участников-продавцов бензина в России. Чтобы отобразить соотношение интересов не только компаний-поставщиков нефтепродуктов, но и государства, а также розничных потребителей, был введен термин «результативность рынка».

Задачу поиска взаимосвязи между уровнем концентрации региональных рынков бензина и розничными ценами будем решать следующим образом. Для каждого из 85 регионов Российской Федерации мы посчитаем индекс Херфиндаля-Хиршмана (ННІ) на основе данных о количестве автозаправочных станций в регионе и данных о принадлежности каждой АЗС той или иной вертикально-интегрированной нефтяной компании (подробнее методику см. в [8]) или независимому оператору. Также для каждого региона РФ мы посчитаем среднее значение розничной цены на бензины АИ-92 и АИ-95. Регионы будут сгруппированы в соответствии с принадлежностью их тому или иному федеральному округу, чтобы в некотором приближении повысить однородность экономических условий. Для каждого федерального округа, таким образом, мы получим пару (розничная цена – индекс ННІ), которую представим в виде точки на диаграмме. Формализацией поиска связи будет выявление закономерности в расположении точек-регионов на диаграмме цена-ННІ. К примеру, можно ожидать, что с ростом индекса ННІ (то есть ростом концентрации и снижением степени конкуренции) средняя цена на бензин в регионе будет расти. Отсутствие такой зависимости может означать, что даже в тех регионах, где потенциальная рыночная власть продавцов велика (см. [8]), нет признаков злоупотребления и недобросовестного использования этой власти. В этом случае даже наличие относительно малого количества продавцов не приводит к снижению общественного благосостояния,

более того, существует возможность равновесия, при котором на рынке устанавливается цена, соответствующая (или близкая к) ситуации совершенной конкуренции (см. [2] о равновесиях на олигопольных рынках). На рис. 2 и рис. 3 приведены соответственно итоговые диаграммы для АИ-92 и АИ-95.

Рис 2. Диаграммы Средняя цена – ННІ для бензина АИ-92

Как можно видеть на приведенных диаграммах, для разных федеральных округов вид закономерности между уровнем конкуренции и средней розничной ценой бензина АИ-92 обретает

различные формы. Наиболее явно связь между ростом уровня цен и снижением конкуренции (ростом ННП) наблюдается в Дальневосточном федеральном округе (коэффициент детерминации R^2 равен 0.228), однако количество точек (регионов с имеющимися статистическими данными) для ДФО слишком невелико, чтобы делать определенный вывод о прямой зависимости. Похожая зависимость в среднем наблюдается еще в Северо-Западном, Сибирском и Приволжском федеральных округах. Коэффициенты детерминации для восьми диаграмм находятся в диапазоне 0.003 до 0.268, что показывает отсутствие либо низкий уровень функциональной зависимости между средней ценой бензина АИ-92 и уровнем концентрации рынка. Наиболее незначимые функциональные формы обнаружены в Уральском, Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах. Тем не менее, стоит сделать оговорку, что в УФО и СКФО в расчет попало небольшое количество регионов.

Приведем диаграммы исследования зависимости средней цены от уровня концентрации рынков для марки бензина АИ-95 (8 федеральных округов, 76 регионов с необходимыми данными, 24 598 АЗС).

Рис 3. Диаграммы Средняя цена – ННІ для бензина АИ-95

Ситуация с ценами на бензин марки АИ-95 в целом схожа с картиной для АИ-92. Положительный наклон линии регрессии наблюдается для Северо-Западного, Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Коэффициенты детерминации R^2 находятся в диапазоне от 0 (СКФО) до 0.4049 (ДФО). Можно сделать вывод, что при прочих равных условиях для большинства российских регионов более высокий уровень концентрации не обязательно приводит к более высокому относительному уровню цен. В тех случаях, где зависимость между ценами и концентрацией просматривается более явно, как в случае

Дальневосточного федерального округа, необходимы более детальные исследования, поскольку статистическая погрешность для небольшого числа точек исследования такова, что не позволяет делать детерминистического вывода о признаках использования рыночной власти продавцами.

Заключение и выводы

Проанализированные зависимости уровней розничных цен для двух типов бензина и уровней концентрации рынков на основе индекса Херфиндаля-Хиршмана позволяют сделать следующие выводы. Во-первых, обнаружилась недетерминированная, но в среднем выполняющаяся зависимость о снижении уровня розничных цен на бензины в тех федеральных округах, где ведется активная добыча нефти. Во-вторых, анализ не подтвердил существования функциональной закономерности между высокой концентрацией рынка и высокими (по сравнению с регионами с низкой концентрацией) розничными ценами на бензин. Картина взаимосвязей между розничными ценами и уровнем концентрации различна для разных федеральных округов. В целом нет оснований полагать, что наличие потенциальной рыночной власти у продавцов в тех регионах, где индекс НИИ показывает такую возможность, с определенностью влечет за собой злоупотребление или недобросовестное использование этой власти. Данный вывод в целом согласуется с выводами [8]. В перспективе актуальной задачей может быть детализация условий торговли на уровне оптовых и розничных продаж нефти и нефтепродуктов внутри одного региона, чтобы рассмотреть дифференциацию рыночных факторов не на уровне федеральных округов, а отдельных субъектов федерации. Помимо этого, социально значимой задачей остается разработка и применение методов объективной оценки уровня конкурентности для ситуаций, когда, с одной стороны, рынки не показывают высокой концентрации, но есть возможность неявного сговора, а с другой – установления факта добросовестной конкуренции и соперничества на рынках, где присутствует даже относительно малое количество игроков.

Список литературы:

1. Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации за 2017 год // Федеральная Антимонопольная Служба. — Веб-страница документа: <https://fas.gov.ru/documents/640931>
2. Гальперин В.М., Игнатьев С. М., Моргунов В. И. Микроэкономика // «Экономическая школа», СПб. 1999.
3. Интернет-каталог российских АЗС // <http://www.benzin-price.ru/>
4. Федеральная служба государственной статистики (Росстат)// <http://www.gks.ru>

5. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса»// <http://zakupki.gov.ru>
6. Соколова Е. В. Конкурентное взаимодействие игроков на розничном рынке бензина в Российской Федерации // Вестник СПбГУ. Сер. 8. Менеджмент. 2016. Вып. 2. с. 78-97.
7. Брагинский О.Б., Куницына Н.Н., Лактионов В.В. Исследование, моделирование и прогнозирование российского рынка автомобильных топлив // Препринт # WP/2011/284. – М.: ЦЭМИ РАН, 2011.
8. Филькин М.Е. Региональные розничные рынки нефтепродуктов в России: предпосылки и особенности формирования// Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. ISSN 1999-2645. — №2 (50). Номер статьи: 5006. Дата публикации: 2017-04-12 . Режим доступа: <http://eee-region.ru/article/5006/>

References

1. Report on the state of competition in the Russian Federation for 2017 [Doklad o sostoyanii konkurentsii v Rossiyskoy Federatsii za 2017 god] // Federal Antimonopoly Service/ — Document webpage: <https://fas.gov.ru/documents/640931>
2. Gal'perin V.M., Ignat'yev S. M., Morgunov V. I. Microeconomics [Mikroekonomika] // «Economic School», St. Petersburg. 1999
3. Internet portal of Russian gas stations [Internet-katalog rossiyskikh AZS]// <http://www.benzin-price.ru/>
4. Federal State Statistics Service (Rosstat)
5. Federal State Budgetary Institution «Central Dispatching Office of the Fuel and Energy Complex»
6. Sokolova Ye. V. Competitive interaction of players in the retail gasoline market in the Russian Federation [Konkurentnoye vzaimodeystviye igrokov na roznichnom rynke benzina v Rossiyskoy Federatsii] // Bulletin of St. Petersburg State University. Ser. 8. Management. 2016. Vol. 2. p. 78-97.
7. Braginskiy O.B., Kunitsyna N.N., Laktionov V.V. Research, modeling and forecasting of the Russian automotive fuel market [Issledovaniye, modelirovaniye i prognozirovaniye rossiyskogo rynka avtomobil'nykh topliv]// Preprint # WP / 2011/284. — М .: CEMI RAS, 2011.
8. Fil'kin M.Ye. Regional retail markets of oil products in Russia: prerequisites and features of the formation [Regional'nyye roznichnyye rynki nefteproduktov v Rossii: predposylki i osobennosti formirovaniya] //Regional economy and management: electronic scientific journal. №2 (50). Art. #5006. Date issued: 2017-04-12. Available at: <http://eee-region.ru/article/5006/>

Читайте также

Факторы, форматы и векторы формирования «горизонтальных» межрегиональных связей в западном порубежье России

в номере №4 (56), 2018

Оценка факторов, влияющих на развитие розничной торговли Дальневосточного федерального округа

в номере №3 (51), 2017

Особенности развития продовольственного рынка Якутии: оценка уровня потребления продуктов питания и продовольственного обеспечения населения

в номере №2 (50), 2017

Государственное регулирование муниципальных потребительских рынков Челябинской области

в номере №2 (50), 2017

Трансфер образовательных технологий: новый этап развития региональных рынков высшего образования в России

в номере №2 (50), 2017

Название издания: «Региональная экономика и управление:электронный научный журнал»

Электронное периодическое издание зарегистрировано

Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС 77 — 45106 от 19 мая

2011 г. Возрастная категория сайта 6+

ISSN 1999-2645

Учредитель и издатель: Международный центр научно-исследовательских проектов

Гл.редактор: Бакланова Юлия Олеговна

e-mail: info@eee-region.ru

Тел. 8-951-354-54-84

Подписка на новости

Как к Вам обращаться *

Ваш Email *

Оставляя свои данные, вы соглашаетесь с [Политикой конфиденциальности](#) и [Пользовательским соглашением](#)

[Политики сайта](#)